

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Бозорова З.О.

Ташкентский государственный юридический университет,
г. Ташкент, Республика Узбекистан
E-mail: bozorovazarina00@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20323835>

ARTICLE INFO

Received: 17th May 2026

Accepted: 19th May 2026

Online: 21th May 2026

KEYWORDS

Цель работы - определить особенности ответственности цифровых платформ за нарушение прав потребителей в электронной коммерции в Республике Узбекистан и выявить основные проблемы правового регулирования их ответственности в данной сфере

ABSTRACT

Законодательство Республики Узбекистан на данный момент уже сформировало базовую нормативную основу электронной коммерции. Закон Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» регулирует деятельность операторов электронной коммерции и электронных торговых площадок, признаёт юридическую силу электронных сделок, закрепляет требования к оферте, защите электронных документов, доставки и возврата денежных средств [1]. Кроме этого, Закон Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» устанавливает базовые гарантии права потребителя на информацию, качество и безопасность товара, а также на возмещение причинённого ущерба [2]. Вместе с тем в данном законе отсутствуют специальные понятия «цифровая платформа» и «маркетплейс», тогда как категория цифровой платформы уже закреплена в статье 4 Закона «О конкуренции» [3]. Несмотря на это, действующая модель регулирования пока не формирует полноценной модели ответственности как организатора цифровой среды, а ориентирована больше на отношения между продавцом и покупателем.

Цель работы - определить особенности ответственности цифровых платформ за нарушение прав потребителей в электронной коммерции в Республике Узбекистан и выявить основные проблемы правового регулирования их ответственности в данной сфере.

Законодательство Республики Узбекистан на данный момент уже сформировало базовую нормативную основу электронной коммерции. Закон Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» регулирует деятельность операторов электронной коммерции и электронных торговых площадок, признаёт юридическую силу электронных сделок, закрепляет требования к оферте, защите электронных

документов, доставки и возврата денежных средств [1]. Кроме этого, Закон Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» устанавливает базовые гарантии права потребителя на информацию, качество и безопасность товара, а также на возмещение причинённого ущерба [2]. Вместе с тем в данном законе отсутствуют специальные понятия «цифровая платформа» и «маркетплейс», тогда как категория цифровой платформы уже закреплена в статье 4 Закона «О конкуренции» [3]. Несмотря на это, действующая модель регулирования пока не формирует полноценной модели ответственности как организатора цифровой среды, а ориентирована больше на отношения между продавцом и покупателем.

Анализ действующего законодательства показывает наличие определённого противоречия. С одной стороны, оператор электронной коммерции освобождается от ответственности за правовые последствия, связанные с содержанием передаваемых ему электронных документов и сообщений. С другой стороны, оператор электронной торговой площадки наделяется активными функциями: он может проверять лицензии и разрешительные документы продавцов, размещать правила торговли, принимать меры против реализации товаров, изъятых из оборота или ограниченных в обороте, а также фактически участвовать в организации цифровой сделки.

Основными проблемами правового регулирования ответственности цифровых платформ в Республике Узбекистан являются: отсутствие чёткого критерия разграничения технического посредника и активного организатора цифровой сделки, недостаточная конкретизация обязанностей маркетплейса по проверке продавцов, слабость механизмов возврата денежных средств, отсутствие полноценного внутриплатформенного механизма онлайн-разрешения споров, недостаточная регламентация достоверности карточек товаров, маркировки ИИ-сгенерированных изображений, алгоритмического ценообразования и защиты персональных данных потребителей.

В работе обосновывается, что для Узбекистана целесообразно не полностью копирование европейских моделей DSA [4] и DMA [5], а их функциональная адаптация. Если платформа только технически передаёт информацию, ограниченная ответственность может сохраняться. Если маркетплейс допускает продавцов, устанавливает правила торговли, влияет на размещение и ранжирование товаров, принимает оплату, участвует в доставке, рассмотрении жалоб, возврате денежных средств, обработке персональных данных и формировании алгоритмического ценообразования, он должен рассматриваться как организатор цифровой торговой среды и нести специальные обязанности должной осмотрительности.

Новизна работы заключается в обосновании функционального подхода к ответственности цифровых платформ, при котором объём обязанностей маркетплейса определяется не только его формальным статусом посредника, но и степенью фактического контроля над цифровой сделкой, поведением продавцов и защитой прав потребителей.

Практическое значение исследования состоит в возможности использования его выводов при совершенствовании законодательства Республики Узбекистан в сфере электронной коммерции, защиты прав потребителей, конкуренции и персональных

данных. Реализация данного подхода предполагает закрепить специальные обязанности маркетплейсов по верификации продавцов, обеспечению достоверности карточек товаров, маркировке ИИ-сгенерированных изображений, прозрачности алгоритмического ценообразования, развитию ODR-механизмов, возврату денежных средств и защите персональных данных потребителей.

Список литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» от 26.04.1996 г. № 221-И. [Электронный ресурс]. URL: <https://lex.uz/docs/14643>
2. Закон Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» от 29.09.2022 г. № ЗРУ-792. [Электронный ресурс]. URL: <https://lex.uz/docs/6213428>
3. Закон Республики Узбекистан «О конкуренции», № ЗРУ-850 от 3 июля 2023 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://lex.uz/ru/docs/6518383>
4. Regulation (EU) 2022/1925 on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act). <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj/eng?>
5. Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act) <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj/eng?>

